

Та практично всі такі відмінності можливо фіксувати лише під час аналізу великих серій знахідок – тобто під час проведення значних за обсягами польових робіт. Традиційна обробка і опис матеріалів розвідкових робіт не підходить для отримання бажаних результатів. Але з них потрібно все ж починати. В повній мірі це відноситься й до середньовічного Олевська та його безпосередніх околиць.

Панишко С. (Луцьк)

**ДЕ РОЗМІЩУВАВСЯ ДИТИНЕЦЬ
ДАВНЬОРУСЬКОГО ВОЛОДИМИРА?
(постановка проблеми)**

Переважна більшість дослідників дитинець давньоруського Володимира локалізували на місці сучасного городища «Вали», практично отожднюючи ці два поняття. Нинішній стан археологічного вивчення внутрішнього простору городища за характером об'єктів та знахідок не вказує на особливий статус цієї території у XI – XIII ст., а, швидше, ілюструє її ординарність у той час. Натомість, знайдені на городищі матеріали XIV – XVI ст. є більш різноманітними та репрезентативними. Останнє, очевидно, обумовлено існуванням на місці городища замків, вигляд яких досить повно реконструюється на основі як писемних так і археологічних джерел. Це мурований замок Казимира Великого, що існував тут впродовж 1368–1370 рр. та старостинський дерев'яно-земляний, споруджений у XV ст. Від першого до нашого часу зберігся потужний фундамент із залишками стіни що проходить майже по внутрішній полі валу сучасного городища, а від другого – власне вали.

Хроніка Яна з Чарнкова містить багато інформації щодо будівництва мурованого замку Казимира у Володимирі, однак для теми даного дослідження важливими є вказівка на те, що поряд із мурованим замком у цей час продовжував існувати і «старий дерев'яний замок ... на іншій замковій горі».

На думку автора є всі підстави пов'язати «старий дерев'яний замок ... на іншій замковій горі» з дитинцем давньоруського Воло-

димира, відновленим (або збудованим заново) після відомого руйнування укріплень міста на вимогу Бурундая у 1259 р. На 1370 р. він проіснував близько сотні років. При цьому постає питання – на якій «іншій замковій горі», тобто позитивній формі рельєфу, знаходився «старий дерев'яний замок»?

На плані Володимира 1798 р. добре видно, що на Захід від його історичного центру знаходився добре морфологічно виражений яр. Очевидно, саме по цьому яру проходило первинне природне русло нижньої течії р. Смочі, яка у місці впадіння у Лугу утворювала великий, зручний для проживання та оборони мис, що був звернутий напільною стороною до Сходу. Найбільш перспективним місцем для влаштування дитинця на ньому була найвища точка мису.

У наш час у великих давньоруських волинських містах рівень сучасної денної поверхні не відповідає первинному. Впродовж багаторічних археологічних досліджень на території Володимира отримано важливий стратиграфічний матеріал, що дозволяє хоча і не зовсім повно, але у достатній мірі доказово реконструювати рель'єф території, на якій з'явилось місто. Це, насамперед, надійна фіксація рівня материка у різних частинах Володимира, що може бути прив'язаний до єдиної Балтійської системи висот над рівнем моря. При цьому, іншою умовою об'єктивності отриманих даних буде прийняття положення, що у місцях фіксації материка його рівень відповідає природньому і не був змінений у ході будівельних робіт та господарської діяльності.

Ряд точок, отриманих у результаті археологічних досліджень у різних частинах міста, фіксують рівень материка на реконструйованому мису і дозволяють в цілому відтворити його давню поверхню. Найвищою точкою був район де пізніше був споруджений Успенський собор (194–195 м над рівнем моря), а далі на Схід поверхня мису понижувалась до відміток 190–191 м у північно-західній частині сучасного городища, і 188 м у його південно-східній частині.

Отже, найвищою, і найзручнішою для влаштування дитинця давньоруського Володимира, точкою мису був район розміщення Успенського собору. Очевидно, саме тут розміщувався «старий дерев'яний замок», згаданий у 1370 р. Причому, територія сучасного городища, що в цілому співпадала з мурованим замком Казимира, знаходилась за межами дитинця, оскільки ці два укріплення за повідомленням Яна з Чарнкова розміщувались на різних «горах».

Вагомим аргументом на користь такої локалізації дитинця є розміщення центрального храму міста і всієї Волині, Успенського кафедрального собору, на визначеній території, за межами сучасного городища. Адже у всіх князівських центрах головні собори розміщувались у межах їх дитинців. Очевидно, саме так було і у Володимирі, де дитинець знаходився у районі Успенського собору, а пізніше, з втратою ним своїх суспільно-політичних функцій, найбільш укріплений міський осередок був перенесений на місце сучасного городища.

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (Київ),
Хададова М. В. (Житомир)

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ОЛЕВСЬКА ЗА ДАНИМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2009–2010 рр.

Проблеми генезису середньовічного міста давно привертають пильну увагу вітчизняних та зарубіжних науковців. Рівень економічного та соціального розвитку суспільства, система заселення, зародження державних структур, внутрішня та зовнішня торгівля – ось неповний перелік питань, які сконцентровані навколо зародження та формування середньовічного міста. Дослідження археологічних старожитностей давньоруського Олевська – одного із древлянських градів (які представлені залишками городища, синхронними йому посадом та відкритими поселеннями), може стати одним із перспективних напрямків вивчення даної проблематики.

З цією метою протягом 2009–2010 рр. експедицією ІА НАНУ було проведено візуальне обстеження топографічних особливостей міста Олевськ і його округи; оглянуто наявні горизонтальні та вертикальні відслонення ґрунту; проведено зачистку вертикальних відслонень ґрунту та шурфовку в центрі міста; знято інструментальний план городища в ур. Бабина гора, на його майданчику закладено пошуковий шурф та невеликий розкоп; обстежено прилеглий посад городища; на північно-східній околиці міста виявлено відкрите поселення та могильник. Також було відкрито площу 100 м² біля Свято Миколаївської церкви.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. (Київ)

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. (Луцьк)

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. (Луцьк), Демедюк С. (Шацьк)

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. (Київ)

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. (Мінск)

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. (Київ)

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. (Київ)

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. (Київ)

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. (Мінск)

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. (Рига)

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. (Берасьце)

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

